

Le nombre d'étudiants dans les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) s'établit à 76 200 étudiants. Après six années consécutives de hausse : les effectifs croissent encore de 1,8 % par rapport à la rentrée 2005. Les étudiants sont plus nombreux dans toutes les voies de CPGE, surtout en première année.

Néanmoins, par rapport au vivier des admis au baccalauréat, la part des entrants reste stable : 9,2 % des bacheliers généraux ou technologiques de la session 2006 ont intégré une CPGE.

Les classes préparatoires ne sont pas uniformément réparties sur le territoire. Un quart des départements français accueillent moins de 40 étudiants et un élève en CPGE sur cinq étudie à Paris. Quatre voies de CPGE sur dix-huit sont destinées aux bacheliers technologiques, mais la proportion de ces derniers s'élève seulement à 4,1 %. Cette part est stable depuis deux ans.

Les étudiants inscrits en CPGE sont issus de milieux plutôt favorisés. Mais les classes technologiques se distinguent par des proportions plus élevées d'étudiants des milieux les moins favorisés.

Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles

Année 2006-2007

À la rentrée 2006, la hausse des effectifs des étudiants inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) se poursuit : le nombre d'élèves en CPGE atteint 76 200 (+ 1,8 % par rapport à la rentrée 2005). Cette augmentation s'inscrit dans la tendance de ces dernières années. Après un fléchissement à la fin des années 90, le nombre d'étudiants en classes préparatoires croît depuis la rentrée 2001 (+ 8,4 % des effectifs). Comme à la rentrée 2005, les effectifs augmentent dans toutes les filières aussi bien dans les établissements publics que dans les établissements privés.

Augmentation des effectifs dans tous les secteurs et dans toutes les filières

Les effectifs augmentent davantage dans les classes du secteur privé (+ 4,3 %) que dans celles du secteur public (+ 1,5 %). En 2006-2007, un étudiant de CPGE sur sept est inscrit dans un établissement privé (*tableau 1*). Les effectifs des trois filières (scientifique, économique et commerciale, littéraire) s'accroissent, surtout ceux des classes économiques et commerciales (+ 5,7 %), notamment en première année (+ 8 %). La hausse est particulièrement forte dans la section « ENS Cachan section D1 » (+ 26,6 % en première année et + 19,1 % en

seconde année). Seules les préparations des classes économiques option technologique (+ 0,5 %) en première année et option scientifique en seconde année se stabilisent.

Les effectifs de seconde année fléchissent dans les filières scientifique (- 0,1 %) et littéraire (- 1,4 %). Dans toutes les voies de la filière scientifique, les étudiants de première année de CPGE sont plus nombreux, notamment en « Technologie et Sciences industrielles » (TSI) (+ 10,4 %). Enfin, le nombre d'étudiants dans les préparations littéraires croît encore cette année (+ 0,5 %) : + 1,7 % en première année et - 1,4 % en seconde année (+ 3,3 % à la rentrée 2005). Le nombre d'étudiants de la section « Lettres ENS Fontenay-Saint Cloud » chute de 4,7 %.

La part des entrants en CPGE reste stable dans le vivier des admis au baccalauréat

Les évolutions des nouveaux entrants en première année de CPGE doivent être comparées à celles des bacheliers de la session 2006. Ainsi, 9,2 % des bacheliers généraux ou technologiques de la session 2006 ont intégré une CPGE en première année (*graphique 1 p. 3*). Cette proportion reste stable par rapport à la rentrée 2005 (augmentation de 0,1 point).

TABLEAU 1 – Répartition des élèves de classes préparatoires par filière et année de préparation en 2006-2007
France métropolitaine + DOM

Voies et sections de CPGE	Établissements publics				Établissements privés			Total général	Dont filles		Évolution effectif CPGE 2006-2007/2005-2006
	Ministère de l'Éducation	Ministère de l'Agriculture	Autres ministères	Total	Ministère de l'Éducation	Autres ministères	Total		Effectif	%	
FILIÈRE SCIENTIFIQUE											
Première année											
MPSI (Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur)	6 616		307	6 923	1 317		1 317	8 240	1 978	24	1,6
PCSI (Physique, chimie et sciences de l'ingénieur)	7 127		96	7 223	1 164		1 164	8 387	2 493	30	2,4
PTSI (Physique, technologie et sciences de l'ingénieur)	2 296			2 296	502		502	2 798	333	12	0,6
BCPST (Biologie, chimie, physique, sciences de la Terre)	2 772	141		2 913	159		159	3 072	2 190	71	0,1
TSI (Technologie et sciences industrielles)	800			800	28		28	828	51	6	10,4
TPC (Technologie, physique et chimie)	54			54				54	22	41	1,9
TB (Technologie et biologie)	83			83				83	49	59	- 10,8
ENS Cachan section C (Art et création industrielle)	50			50				50	44	88	22,0
Marine marchande					26		26	26	3	12	52,9
Total première année	19 798	141	403	20 342	3 196	0	3 196	23 538	7 163	30	1,9
Seconde année											
MP-MP* (Mathématiques et physique)	5 385		158	5 543	835		835	6 378	1 584	25	- 0,9
PC-PC* (Physique et chimie)	4 599		119	4 718	744		744	5 462	1 895	35	0,9
PSI-PSI* (Physique et sciences de l'ingénieur)	4 295		128	4 423	804		804	5 227	937	18	- 1,2
PT-PT* (Physique et technologie)	2 187			2 187	426		426	2 613	252	10	- 0,5
BCPST (Biologie, chimie, physique, sciences de la Terre)	2 545	111		2 656	153		153	2 809	1 936	69	2,2
TSI (Technologie et sciences industrielles)	669			669	20		20	689	47	7	- 1,3
TPC (Technologie, physique et chimie)	31			31				31	11	36	24,0
TB (Technologie et biologie)	63			63				63	36	57	34,0
ATS (Technologie industrielle pour technicien supérieur)	629			629	30		30	659	52	8	0,6
ENS Cachan section C (Art et création industrielle)	38			38				38	37	97	0,0
Préparations supérieures post-BTS (1)	30	235		265				265	152	57	- 5,7
Total seconde année	20 471	346	405	21 222	3 012	0	3 012	24 234	6 939	29	- 0,1
Total de la filière scientifique	40 269	487	808	41 564	6 208	0	6 208	47 772	14 102	30	0,9
FILIÈRE ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE											
Première année											
Prépa. économiques et commerciales opt. scientifique	3 112			3 112	962	24	986	4 098	2 082	51	6,6
Prépa. économiques et commerciales opt. économique	2 186		118	2 304	1 301		1 301	3 605	2 132	59	8,7
Prépa. économiques et commerciales opt. technologique	570			570	41		41	611	322	53	0,5
ENS Cachan section D1 (Économie et droit)	476			476				476	327	69	26,6
ENS Cachan section D2 (Économie et méthodes quantitatives de gestion)	522			522				522	257	49	8,5
Total première année	6 866	0	118	6 984	2 304	24	2 328	9 312	5 120	55	8,0
Seconde année											
Prépa. économiques et commerciales opt. scientifique	2 645			2 645	828	20	848	3 493	1 780	51	0,0
Prépa. économiques et commerciales opt. économique	1 668		91	1 759	1 172		1 172	2 931	1 623	55	3,3
Prépa. économiques et commerciales opt. technologique	449			449	37		37	486	256	53	8,7
ENS Cachan section D1 (économie et droit)	324			324				324	244	75	19,1
ENS Cachan section D2 (Économie et méthodes quantitatives de gestion)	345			345				345	188	55	6,5
ENS Cachan section D1 en 1 an (prépa pour STS)	111			111				111	71	64	- 11,2
ENS Cachan section D2 en 1 an (prépa pour STS)	90			90				90	50	56	60,7
Total seconde année	5 632	0	91	5 723	2 037	20	2 057	7 780	4 212	54	3,0
Total de la filière économique et commerciale	12 498	0	209	12 707	4 341	44	4 385	17 092	9 332	55	5,7
FILIÈRE LITTÉRAIRE											
Première année											
Lettres	5 361			5 361	419		419	5 780	4 551	79	2,5
Lettres et sciences sociales	621			621	246		246	867	583	67	- 2,3
École nationale des chartes	101			101				101	76	75	- 10,6
Saint-Cyr option lettres et sciences humaines			90	90				90	34	38	5,9
Total première année	6 083	0	90	6 173	665	0	665	6 838	5 244	77	1,7
Seconde année											
Lettres	1 367			1 367	118		118	1 485	1 129	76	1,6
Lettres ENS Fontenay-Saint Cloud	2 137			2 137	83		83	2 220	1 687	76	- 4,7
Lettres et sciences sociales	456			456	120		120	576	381	66	1,8
École nationale des chartes	94			94				94	75	80	5,6
St-Cyr option lettres et sciences humaines			83	83				83	29	35	9,2
Total seconde année	4 054	0	83	4 137	321	0	321	4 458	3 301	74	- 1,4
Total de la filière littéraire	10 137	0	173	10 310	986	0	986	11 296	8 545	76	0,5
Total des effectifs des CPGE	62 904	487	1 190	64 581	11 535	44	11 579	76 160	31 979	42	1,8

(1) Classes spécifiques au ministère de l'Agriculture et de la Pêche après un BTS ou un DUT et permettant d'intégrer une école supérieure d'ingénieurs.

N.B. Les fortes évolutions des effectifs des préparations pour STS résultent d'une variation de 45 étudiants seulement.

Source : MEN - DEPP Scolarité

GRAPHIQUE 1 – Évolution du pourcentage de nouveaux bacheliers généraux et technologiques entrant en CPGE

Source : MEN-DEPP Sclolarité

Répartition des établissements

Les étudiants de classes préparatoires se répartissent dans 396 lycées et 10 établissements d'enseignement supérieur des secteurs public (318), privé sous contrat (76) ou hors contrat (12). Les CPGE sont principalement sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (386) mais aussi d'autres ministères comme ceux de l'Agriculture et de la Pêche (13), de la Défense (6) ou de l'Industrie (1). Les établissements disposant de classes préparatoires sont implantés dans 80 départements de France métropolitaine et d'outre-mer.

Le taux de poursuite¹ des bacheliers généraux diminue légèrement et atteint 13,1 % en 2006 ; celui des bacheliers technologiques 1,1 %. Ces évolutions sont à mettre en regard des effectifs de lauréats au baccalauréat : la session 2006 se caractérise par une hausse des admis au baccalauréat général (+ 2,5 points) et au baccalauréat technologique (+ 1,1 point). Ainsi, les effectifs de nouveaux bacheliers généraux et technologiques entrant en CPGE ont augmenté mais moins que le nombre d'admis au baccalauréat.

Vingt départements sans CPGE, Paris reste le département le plus attractif pour ses préparations aux grandes écoles

Vingt départements n'offrent pas de formation en CPGE. Ces départements sont situés dans le Centre et le Nord-Est de la France

¹ Pour une série ou une filière donnée, le taux de poursuite de bacheliers en CPGE est le rapport du nombre de bacheliers entrant en CPGE sur le nombre d'étudiants admis au baccalauréat.

TABLEAU 2 – Taux d'accueil et de poursuite par académie

France métropolitaine + DOM

Académie	Bacheliers généraux			Bacheliers technologiques		
	Taux d'accueil	Taux de poursuite	Solde	Taux d'accueil	Taux de poursuite	Solde
Aix-Marseille	12,2	13,7	- 1,5	0,5	0,6	- 0,1
Amiens	7,0	11,0	- 4,0	0,5	0,6	- 0,1
Antilles-Guyane	8,1	10,4	- 2,3	0,4	0,5	- 0,1
Besançon	8,4	12,4	- 4,0	0,8	1,0	- 0,2
Bordeaux	10,6	10,5	0,1	0,3	0,6	- 0,3
Caen	9,4	10,6	- 1,2	0,2	0,3	- 0,1
Clermont-Ferrand	11,0	11,9	- 0,9	1,1	0,9	0,2
Corse	4,5	8,1	- 3,6	7,0	0,3	6,7
Créteil	8,6	12,6	- 4,0	0,7	0,7	0,0
Dijon	9,6	11,4	- 1,8	0,9	0,8	0,1
Grenoble	8,4	11,0	- 2,6	0,6	0,7	- 0,1
Lille	14,1	11,7	2,4	0,4	0,4	0,0
Limoges	8,1	11,9	- 3,8	1,4	0,7	0,7
Lyon	18,5	11,6	6,9	0,6	0,6	0,0
Montpellier	9,9	11,1	- 1,2	0,9	0,6	0,3
Nancy-Metz	10,9	10,5	0,4	0,4	0,6	- 0,2
Nantes	8,5	10,3	- 1,8	0,3	0,3	0,0
Nice	12,7	13,9	- 1,2	0,9	0,9	0,0
Orléans-Tours	10,6	11,6	- 1,0	0,2	0,5	- 0,3
Paris	52,4	21,4	31,0	2,1	0,9	1,2
Poitiers	8,5	10,3	- 1,8	0,8	0,6	0,2
Reims	9,7	12,2	- 2,5	0,7	0,9	- 0,2
Rennes	11,3	11,2	0,1	0,7	0,7	0,0
La Réunion	7,0	9,2	- 2,2	0,3	0,3	0,0
Rouen	8,2	10,0	- 1,8	0,8	0,8	0,0
Strasbourg	13,3	12,1	1,2	1,6	1,0	0,6
Toulouse	14,0	11,2	2,8	1,2	0,7	0,5
Versailles	12,6	16,2	- 3,6	0,7	1,0	- 0,3

Source : MEN-DEPP Sclolarité

Lecture : les formations en CPGE technologiques de l'académie de Limoges sont plus attractives que les formations générales (de 3,1 % par rapport au nombre de bacheliers de l'académie de Limoges).

Le taux d'accueil en % d'une académie est le rapport entre le nombre de nouveaux bacheliers accueillis en CPGE dans cette académie à la rentrée 2006 et le nombre total de bacheliers de cette académie à la session 2006.

Le taux de poursuite en % d'une académie est le rapport entre le nombre de nouveaux bacheliers de cette académie qui poursuivent en CPGE à la rentrée 2006 et le nombre total de bacheliers de cette académie à la session 2006.

métropolitaine et correspondent aux départements à faible densité de population. Un quart des départements comptent une ou deux classes de CPGE. Les académies accueillant le moins d'élèves en CPGE sont celles d'outre-mer, de Corse et de Limoges. La Martinique, la Guadeloupe et la Réunion comptent de 300 à 500 étudiants entrant en CPGE (entre 2 et 3 % des bacheliers). Seulement dix-huit étudiants inscrits en classes préparatoires sont recensés en Guyane.

À l'opposé, les départements qui accueillent le plus d'élèves en CPGE correspondent aux académies à forte population d'étudiants. Ce sont les départements du Nord, du Rhône, des Yvelines et Paris (académies de Lille, Lyon, Versailles et Paris). En première année, le nombre d'étudiants en CPGE inscrits dans la capitale est beaucoup plus élevé que dans les autres départements : un étudiant en classe préparatoire sur cinq y est inscrit.

L'« attractivité » des formations en CPGE peut être appréhendée à partir des taux d'accueil et de poursuite par académie. Les taux d'accueil comptabilisent les nouveaux bacheliers inscrits en CPGE d'une académie, quelle que soit l'académie du baccalauréat, rapportés aux bacheliers de l'académie. Ce taux mesure l'attraction de la formation au sein de l'académie pour 100 bacheliers de l'académie parisienne. Paris se distingue par son attractivité (52,4 % pour les voies générales, 2,1 % pour les voies technologiques) suivie par l'académie de Lyon (18,5 %) pour ces formations générales. L'académie de Corse accueille le plus grand nombre d'étudiants (7,0 %) en CPGE technologiques compte tenu de son vivier de bacheliers mais aussi le nombre le moins élevé d'étudiants en CPGE générale (4,5 %) (tableau 2).

Le taux de poursuite mesure le nombre de bacheliers de l'académie qui poursuivent en CPGE, quelle que soit l'académie d'inscription, rapportés aux bacheliers de l'académie. Les académies de Paris et de Versailles ont les taux de poursuite les plus élevés (21,4 % et 16,2 %) pour les formations générales. Les nouveaux bacheliers des académies de Strasbourg, Versailles et Besançon sont les plus nombreux à poursuivre en CPGE technologiques compte tenu de leur vivier de bacheliers (1,0 %).

Effectif d'étudiants en CPGE par département à la rentrée 2006

Source : MEN-DEPP Scolarité

Écart entre les taux d'accueil et de poursuite dans les CPGE générales par académie, année scolaire 2006-2007

Source : MEN-DEPP Scolarité

Écart entre les taux d'accueil et de poursuite dans les CPGE technologiques par académie, année scolaire 2006-2007

Source : MEN-DEPP Scolarité

Si le taux d'accueil est supérieur au taux de poursuite, cela signifie que l'académie accueille plus de bacheliers d'autres académies en CPGE qu'elle ne perd de bacheliers partant étudier en CPGE dans d'autres académies. L'écart entre ses deux taux s'apparente à un solde migratoire et donne un indice de l'« attractivité » des académies ou des places offertes. Ainsi, les académies de Paris, Toulouse et Lyon attirent les nouveaux bacheliers pour leur formation générale en CPGE, les académies de Corse, Paris et Limoges disposent des formations technologiques les plus attractives. L'attractivité de Paris pèse sur les académies limitrophes.

Les bacheliers scientifiques sont présents dans toutes les voies de CPGE

Les étudiants titulaires d'un baccalauréat S sont présents dans toutes les filières. Très majoritaires dans la filière scientifique, ils se distinguent dans les autres filières dans les voies « Économiques et commerciales option scientifique » (98 %) et « Lettres et sciences sociales » (59 %). Les CPGE accueillent 95,3 % de bacheliers généraux en première année.

Dans la quasi-totalité des voies de première année, les classes de CPGE sont constituées uniquement de bacheliers généraux ou uniquement de bacheliers technologiques. Deux voies font exception, « Technologie, Physique et Chimie » (TPC) et « ENS Cachan section C » où seul un étudiant sur dix en TPC et trois étudiants sur huit de la voie en « ENS Cachan section C » ont obtenu un baccalauréat général. En classes préparatoires, les titulaires d'un baccalauréat technologique se destinent aux voies « Technologies et Sciences industrielles » (TSI), TPC, « Technologie et Biologie » (TB), « ENS Cachan section C » ou à la voie technologique de la filière « Économique et commerciale ». Leurs effectifs restent marginaux comparés à ceux des bacheliers généraux. La part des bacheliers technologiques qui s'inscrivent en première année de classes préparatoires s'élève à 4,2 % (1 600 étudiants contre 37 200 bacheliers généraux). Cette proportion est stable depuis la rentrée 2004. Les bacheliers de la série « Sciences et Technologies industrielles » (STI) représentent 2,1 % des nouveaux entrants en CPGE ; ils s'orientent vers les voies TSI et « ENS Cachan section C ». Les étudiants en première année de CPGE qui ont obtenu un baccalauréat en « Sciences et Technologies

de la Gestion » (STG) se dirigent à 97 % vers la préparation économique et commerciale option technologique. Enfin, 87 et 88 % des nouveaux entrants venant de la série « Sciences et Technologies de laboratoires » (STL) s'inscrivent dans les voies TPC et TB.

Les étudiants des voies technologiques sont issus de milieux moins favorisés que les autres

En première année, 13 % des étudiants ont un parent référent agriculteur exploitant, ouvrier, au service direct de particulier ou sans activité. C'est dans les voies TPC (19 %), TSI (29 %) et « Économiques et commerciales option technologique » (30 %) que cette proportion est la plus élevée. Les bacheliers dont le parent référent est cadre ou exerce une profession intellectuelle supérieure ont par ailleurs été sélectionnés en CPGE : les classes technologiques comptent plus d'étudiants dont le parent référent est agriculteur exploitant, ouvrier, au service direct des particuliers ou sans activité, mais moins que parmi l'ensemble des bacheliers technologiques. Dans les voies « Lettres et sciences sociales » et « Économiques et commerciales option

TABLEAU 3 – Répartition par voie de CPGE des bacheliers entrant en première année de CPGE à la rentrée 2006
France métropolitaine + DOM

Voie de CPGE	Bacs généraux	Bacs technologiques					Autres origines*	Entrants 2006-2007 par voie de CPGE	Évolution 2006/2007-2005/2006
		STI	STG	STL	Autres séries	Ensemble			
MPSI (Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur)	99,6	ns			ns	ns	0,4	8 162	1,8
PCSI (Physique, chimie et sciences de l'ingénieur)	99,5	0,1		ns	ns	0,1	0,4	8 271	2,5
PTSI (Physique, technologie et sciences de l'ingénieur)	99,5	0,2				0,2	0,4	2 651	-0,6
BCPST (Biologie, chimie, physique, sciences de la Terre)	99,8						0,2	2 913	-0,3
TSI (Technologie et sciences industrielles)	1,8	94,2		3,8		97,9	0,2	826	10,3
TPC (Technologie, physique et chimie)	11,1	1,9		87,0		88,9		54	1,9
TB (Technologie et biologie)				88,0	10,8	98,8	1,2	83	-10,8
ENS Cachan section C (Art et création industrielle)	36,0	40,0				40,0	24,0	50	22
Marine marchande	91,7						8,3	24	71,4
Total de la filière scientifique	95,4	3,5		0,7	ns	4,2	0,4	23 064	1,9
Prépa. économiques et commerciales opt. scientifique	99,2		ns			ns	0,7	4 017	6,9
Prépa. économiques et commerciales opt. économique	99,2		0,2			0,2	0,6	3 579	8,3
Prépa. économiques et commerciales opt. technologique	2,6		96,9			96,9	0,5	606	0,8
ENS Cachan section D1 (Economie et droit)	96,6		3,4			3,4		471	28,3
ENS Cachan section D2 (Economie et méthodes quantitatives de gestion)	91,4		6,3			6,3	2,4	509	8,1
Total de la filière économique	92,3		7,0			7,0	0,7	9 182	8
Lettres	99,5						0,5	5 717	2,1
Lettres et sciences sociales	99,3						0,7	858	-1,7
Ecole nationale des Chartes	98,0						2,0	99	-10
St-Cyr option lettres et sciences humaines	100,0							90	5,9
Total de la filière littéraire	99,5						0,5	6 764	1,5
Total CPGE en %	95,3	2,1	1,7	0,4	ns	4,1	0,5	38 980	3,1
Entrants 2006-2007 par série de baccalauréat	37 164	809	644	153	11	1 617	199	38 980	
Évolution 2006/2007-2005/2006	3,1	7,6	2,2	-13,1	22,2	3,2	5,9		3,1

(*) Université, IUT et origine non spécifiée.

Source : MEN-DEPP Scolarité

scientifique », le parent référent de 59 % et 65 % des étudiants est cadre ou exerce une profession intellectuelle supérieure. Ces parts sont les plus élevées parmi les voies de CPGE.

Les étudiants inscrits en CPGE sont plus nombreux à être issus de milieux favorisés que l'ensemble des bacheliers (54,2 % en CPGE contre 28,0 % de bacheliers).

En classes préparatoires, 12,8 % des étudiants sont « en avance » ; cette proportion est plus élevée que pour l'ensemble des bacheliers (3,4 %). Elle atteint 17 % dans la voie MPSI. La part des étudiants inscrits en CPGE et ayant redoublé une classe est plus élevée dans les sections technologiques (56,0 % dans la voie « économiques et commerciales option technologie »). Cette proportion est de 9 % pour les bacheliers généraux. Une prochaine *Note d'Information* examinera le devenir de ces étudiants en seconde année.

Adrien Pons, DEPP C1

GRAPHIQUE 2 – Répartition des voies de CPGE selon l'origine sociale et l'âge relatif des étudiants de première année – 2006-2007

France métropolitaine + DOM

Lecture : les points représentent les différentes voies de CPGE. Ce graphique permet de les situer les unes par rapport aux autres en termes de diversification sociale (axe horizontal) et d'âge relatif en entrant en CPGE (« en avance », « à l'heure », « en retard » - axe vertical). Plus un point est situé à droite, plus la proportion d'étudiants issus de milieu favorisé est élevée dans la filière. Plus un point est situé en bas, plus la part d'étudiants ayant redoublé une classe au cours de leur scolarité dans le secondaire est élevée. Trois voies ne sont pas représentées sur le graphique : aucun étudiant n'est en retard dans les voies « Marine marchande » et « Technologie et Biologie (TB) » ; « Saint-Cyr lettres et sciences humaines » n'accueille que des étudiants issus de milieu favorisé.

Source : MEN-DEPP Scolarité

Pour en savoir plus

« Résultats définitifs de la session 2006 du baccalauréat », *Note d'Information* 07.15 MEN-Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, mai 2007.

« Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles – Année 2005-2006 », *Note d'Information* 06.23 MEN-DEPP, août 2006.

« Que deviennent les bacheliers, les deux années après leur bac ? », *Note d'Information* 05.19, MEN-DEP, mai 2005.

Les classes préparatoires aux grandes écoles – Évolutions sur vingt-cinq ans, Les dossiers, n° 146, MEN-DPD, décembre 2003.

www.education.gouv.fr

Source et définitions

Les résultats présentés dans cette Note proviennent du système d'information Scolarité et de l'enquête n° 17 (enquête adressée aux établissements hors contrat). Ils concernent les établissements publics et privés relevant du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ou sous tutelle d'autres ministères. Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche interroge lui-même ses écoles et communique les résultats à la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance. Cette Note s'appuie également sur le système d'information Océan qui recense les élèves inscrits aux examens du baccalauréat.

Les classes préparatoires aux grandes écoles constituent des formations de premier cycle de l'enseignement supérieur. Elles sont réparties en trois filières :

- les classes économiques et commerciales préparent aux écoles supérieures de commerce et de gestion, au groupe des écoles nationales d'économie et de statistique et aux écoles normales supérieures ;
- les classes littéraires préparent aux écoles normales supérieures, à l'École nationale des chartes, aux écoles supérieures de commerce et de gestion, au groupe des écoles nationales d'économie et de statistique et aux instituts d'études politiques ;
- les classes scientifiques conduisent aux écoles d'ingénieurs, aux écoles normales supérieures et aux écoles nationales vétérinaires.

Chaque filière est découpée en voie : 18 en première année et 27 en seconde année.